

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЙ «ВОСПРИЯТИЕ» И «ПОНИМАНИЕ»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6346706>

Абибуллаева Пердегул Онгарбаевна

*Стажер-преподаватель Нукусского государственного педагогического
института имени Ажинияза*

Аннотация: *В статье рассматривается, что важным местом в процессе взаимодействия ученика и учителя является межличностное общение. Образ учителя индивидуален и зависит не столько от педагога, сколько от особенностей восприятия ученика.*

Ключевые слова: *Восприятие, понимание, межличностного общения, вербальная или невербальная информация.*

Современная образовательная ситуация в школе первой ступени характеризуется усилением роли внеурочной деятельности младшего школьника в повышении качества начального образования.

В философии восприятие представляется как чувственный образ внешних структурных характеристик предметов и процессов материального мира, непосредственно воздействующих на органы чувств [3].

Принятие профессионального стандарта педагога вызвало бурное обсуждение в научном сообществе требований, выдвигаемых к современному учителю начального общего образования. Согласно этому документу, эффективность работы педагога определяется по результатам обучения, воспитания и развития учащихся. Речь идет не только о высоких учебных достижениях школьников, но и о динамике их развития, сохранности психоэмоционального статуса (в случае с учащимися с ограниченными возможностями здоровья).

Межличностное общение - одна из распространенных категорий, получившая описание в философской, социологической и психолого-педагогической литературе. Являясь важнейшей составной частью человеческого бытия, общение пронизывает все сферы жизни человека и присутствует во многих видах человеческой деятельности.

Однако вопрос о значении межличностного общения в жизни и деятельности человека требует конкретизации.

Обзор учебной и научной литературы позволяет выделить три основные функции межличностного общения:

- Витальная функция межличностного общения (обеспечение жизни человека).

- Социально-культурная функция межличностного общения (приобщение к культуре и освоение социального опыта, в том числе, в процессе воспитания и обучения). Общение рассматривают как альтернативу одиночества.

- Обслуживание совместной деятельности. В большинстве случаев межличностное общение «вплетено» в ту или иную деятельность, любая деятельность невозможна без общения (Парфенов В. Н.), «в подавляющем большинстве случаев межличностное общение почти всегда оказывается вплетенным в ту или иную деятельность и выступает как условие ее выполнения (вне общения немыслимы процессы труда, учения, игры)» (Бодалев А. А.) [2]. Вид и характер деятельности, которую обслуживает общение, оказывает влияние на содержание, форму и особенности протекания самого процесса общения.

Адекватное восприятие и понимание невербальной информации значимо влияет на общение детей. Общение выступает как фактор формирования личности, обеспечивает реализацию взаимоотношений, предполагает познание участниками друг друга, а тем самым и самих себя.

Вербальная или невербальная информация оказывает положительное или отрицательное воздействие на восприятие. Степень информативности и влияние на формирование образа зависят от полярности выбора установок и предварительной словесной информации об объекте наблюдения.

Образование на основе анализа жизненного опыта (витагенное знание) - это путь усвоения детьми максимального количества необходимой информации. Возможности витагенного образования раскрыты Белкиным А.С. Витагенная информация становится актуальной, если может быть «прожита» человеком.

Оценивая профессиональные качества педагога, необходимо обеспечить обратную связь с потребителями его деятельности, которыми являются учащиеся и их родители [1].

Таким образом, учитывая требования современного профессионального стандарта педагога, для успешной самореализации учителю начальных классов важно знать особенности динамики развития восприятия людей учащимися, специфику формирования их предпочтений, условия поддержания учебной мотивации и положительного отношения к школе. Все

это тесно связано с представлением учащихся младшего школьного возраста об учителе.

Список использованной литературы

1. Белякова Е.Г., Строкова Т.А. Психолого-педагогический мониторинг: учебное пособие. Электронное издание. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2015. 240 с.

2. Неумоева-Колчеданцева, Е. В. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса: учеб. пособие для академического бакалавриата / Е. В. Неумоева-Колчеданцева; Тюменский государственный университет. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 159 с. - Серия: Бакалавр. Академический курс.

3. Философский энциклопедический словарь. М., 1983.

